

РАЗДЕЛ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5041107>

УДК 316.624

ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ У ДЕВУШЕК-СТАРШЕКЛАССНИЦ

Е.А. Александрова,

студентка 2 курса, напр. «Психология»

Т.В. Архиреева,

научный руководитель,

к.п.н., доц.,

НовГУ им. Ярослава Мудрого,

г. Великий Новгород

Аннотация: В статье описаны результаты первичной диагностики гендерной идентичности у старшеклассниц. На основе анализа полученных данных сделаны выводы об актуальном уровне феминности или маскулинности испытуемых. Также автор обращает внимание на возможные факторы, влияющие на становление гендерной идентичности старшеклассниц. В заключении сделан вывод о необходимости разработки программы занятий, направленных на формирование позитивных способов реализации женственности у девушек старшеклассниц. Также описаны планируемые занятия программы.

Ключевые слова: гендерная идентичность, феминность, маскулинность, андрогинность

STUDY OF GENDER IDENTITY IN HIGH SCHOOL GIRLS

E.A. Alexandrova,

2nd year student, ex. "Psychology"

T.V. Arkhireeva,

Scientific Director,

Ph.D., Associate Professor,

NovSU named after Yaroslav the Wise,

Veliky Novgorod

Annotation: The article describes the results of the primary diagnosis of gender identity among high school girls. Based on the analysis of the data

obtained, conclusions were drawn about the actual level of femininity or masculinity of the subjects. The author also draws attention to possible factors influencing the formation of gender identity in high school girls. In conclusion, it is concluded that it is necessary to develop a program of classes aimed at the formation of positive ways of realizing femininity in high school girls. The planned sessions of the program are also described.

Keywords: gender identity, femininity, masculinity, androgyny

Первым этапом нашего исследования было изучение литературных источников по проблеме гендерной идентичности у девушек. Проанализировав литературные источники по данной теме мы отметили, что с одной стороны существуют разные представления о том, как женщине можно реализовать гендерную идентичность, а с другой стороны общество говорит о том, что важна ценность семьи, особенно для женщины. Мы поставили перед собой задачу провести исследование особенностей представлений о самореализации женственности у девушек – старшеклассниц и разработать программу занятий, направленных на формирование позитивных способов ее реализации.

На следующем этапе нами была проведена первичная диагностика, целью которой являлось выявление уровня выраженности феминности и маскулинности у девушек. Результаты диагностики с нашими выводами описаны ниже.

Выборка представляет собой девушек-старшеклассниц, учащихся в 10 классе (17 человек).

Первым испытуемым был предложен опросник Сандры Бэм «Диагностика психологического пола». Данный опросник позволяет определить уровень андрогинности, феминности и маскулинности личности [1-6].

Полученные данные распределились следующим образом: уровень маскулинности в данной группе преобладает у 53% испытуемых, уровни феминности и андрогинности распределились поровну – у 23,5 % соответственно. Это говорит о том, что более чем половине испытуемых (53 %) свойственны типично мужские черты, такие как независимость, склонность к риску, доминантность, самостоятельность и другие. Почти для четверти испытуемых (23,5 %) свойственны типично женские черты, такие как мягкость, застенчивость, чувствительность и другие. Оставшейся четверти испытуемых (23,5 %) характерно отсутствие четко выраженной маскулинности или феминности. Это значит, что наличие типично женских и типично мужских черт у данных индивидов взаимодополняют

друг друга, что весьма повышает адаптационные способности в современном мире.

Следующим испытуемым была предложена «Методика многофакторного исследования личности», в которой в большей степени интересовала шкала 5, исходя из целей нашего исследования [5-11]. Обработав полученные данные, мы выявили, что у 47 % испытуемых по данной шкале высокие показатели. Это говорит о выраженности черт мужественности, склонности к независимости и самостоятельности. У нескольких испытуемых (11,8 %) низкие показатели по данной шкале, что говорит о характерном для них традиционно женском стиле поведения и наличии таких черт как сентиментальность, любовь к детям, стремление быть под защитой мужчины и другие. У оставшейся части испытуемых (41,2 %) средние показатели.

Третьим испытуемым был предложен Опросник «Я – мужчина/женщина...» Ожиговой Л.Н., который предназначен, во-первых, для исследования гендерной идентичности, а во-вторых, для выявления степени приверженности гендерным стереотипам.

По результатам опросника, у 67 % испытуемых выявлен средний уровень приверженности и соответствия гендерным стереотипам, а у 33 % – несоответствие гендерным стереотипам. Ответы девушек по данной методике в большинстве своем выражали четкую потребность в самостоятельности и самодостаточности, например: «Я девушка, и хочу успешную карьеру», «Я девушка, и рада, когда могу за себя постоять», «Я девушка, и делаю все сама».

Также довольно часто в ответах испытуемых встречались ответы, характеризующие их, как доминантных личностей, например: «Я девушка, и хочу, чтоб мой партнер слушался меня», «Я девушка, и не терплю, когда не выполняют моих просьб с первого раза».

У нескольких испытуемых встретились также агрессивно-окрашенные ответы: «Я девушка, и хочу чтоб глупцы не открывали свой рот», «Я девушка, и могу ввязаться в драку».

По полученным результатам мы сделали следующие выводы.

В настоящее время прогрессирует тенденция маскулинизации женского пола. Это может быть связано с тем, что в современном мире женщинам часто приходится занимать более жесткие ролевые позиции, чтобы составить достойную конкуренцию мужскому полу в занимаемых высоких должностях: например, нередко женщин-политиков или женщин-бизнесменов не воспринимают как грамотных специалистов [2, 10]. Более того, часто в семьях главенство, распределение бюджета, вопросы по досугу и работы по дому лежат на женских плечах [3, 8].

Следующий немаловажный фактор, по нашему мнению – это риск для девушек и женщин подвергнуться насилию, причем не только вне дома, но и от членов семьи. Следовательно, во избежание этого риска, женщинам необходимо быть «сильными», чтобы дать отпор.

Мы уже говорили о том, что в данное время можно наблюдать, как современное информационное общество и высокие инновационные технологии стирают гендерные различия, тем самым изменяя роль женщины в культуре, социальной жизни, в профессиональной деятельности. Женщины стремятся к эмансипации от стереотипов гендерной принадлежности. Они претендуют на равные права во всех социальных сферах [7]. Также важно отметить, что в некоторых литературных источниках указывается о таком последствии эмансипации женщин и стремлении их быть более маскулинными, как становление мужчин более феминными. Реализация женственности в основном считается через роль матери, жены, хозяйки в доме. Но современные девушки считают, что быть только женой и матерью, значит жить не полной жизнью. По их мнению, замужество и материнство это только часть женской реализации. В другую часть женской реализации они включают карьеру, творчество, хобби [5-12].

Следовательно, все вышеизложенное может являться причинами снижения феминности и увеличения уровня маскулинности у девушек. Однако данная тенденция может нести негативные последствия, такие как снижение рождаемости, разрушение ценности института семьи. С одной стороны существуют разные представления о том, как женщине можно реализовать гендерную идентичность, а с другой стороны общество говорит о том, что важна ценность семьи, особенно для женщины.

Таким образом, по нашему мнению, необходима разработка и апробация программы занятий, направленных на формирование позитивных способов реализации женственности у девушек старшекласниц. Далее в нашем исследовании мы планируем формирующий этап, включающий в себя реализацию программы.

В программу будут включены лекционные занятия, занятия с элементами тренинга, арт-терапия, кинотерапия, семинары-беседы на темы, связанные с реализацией женственности. Планируется проведение 15 занятий, а также индивидуальные консультации по запросу девушек.

Эффективность программы мы оценим разницей между результатами вторичной и первичной диагностики.

Список литературы

[1] Психологические проблемы современной семьи: сборник материалов VIII Международной научно-практической конференции. / Под редакцией

О.А. Карабановой, Н.Н. Васягиной [Текст]. // Урал. гос. пед. ун-т. – Екатеринбург, 2018. 905 с.

[2] Алешина Ю.Е. Роловой конфликт работающей женщины [Текст]. / Ю.Е. Алешина, Е.В. Лекторская. // Вопросы психологии. – 1989. № 5. 80-88 с.

[3] Ануфриев А.Ф. Психодиагностика: основы решения диагностических задач [Текст]. / А.Ф. Ануфриев. – М.: Ось-89, 2012. 144 с.

[4] Баллаева Е., Лунякова Л. Гендерное равенство в России: проблемы и пути их решения. / Редакторы и составители: Е.А. Баллаева, Л.Г. Лунякова [Текст]. // Гендерное равенство в России: законодательство, политика, практика. Материалы научно-экспертного семинара. Москва, 26 февраля 2003 г. – М.: РОО МЦГИ, 2003. 9-19 с.

[5] Белопольская Н.Л. Половозрастная идентификация. Методика исследования детского самосознания. Руководство. / Н.Л. Белопольская. // 3-е изд., испр. [Текст]. – М.: КогитоЦентр, 2002. 122 с.

[6] Бендас Т.В. Гендерная психология: учеб. пособие. [Текст]. / Т.В. Бендас. – СПб.: Питер, 2006. 276 с.

[7] Березин Ф.Б. Методика многостороннего исследования личности (структура, основы интерпретации, некоторые области применения) [Текст]. / Ф.Б. Березин, М.П. Мирошников, Е.Д. Соколова. – М.: «Фолиум», 1994. 175 с.

[8] Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика: Учебник для вузов. / Л.Ф. Бурлачук [Текст]. – СПб.: Питер, 2012. 384 с.

[9] Гендерные проблемы и развитие. Стимулирование развития через гендерное равенство в правах, в доступности ресурсов и возможности выражать свои интересы [Текст]. / Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь Мир», 2001.

[10] Клецина И.С. Практикум по гендерной психологии [Текст]. / И.С. Клецина. – М., 2003. 215 с.

[11] Собчик Л.Н. Стандартизированный многофакторный метод исследования личности СМИЛ (ММПИ) Практическое руководство [Текст]. / Л.Н. Собчик. – М.: Речь, 2007. 224 с.

[12] Хаким Аз TRANS: Исследование гендерной идентичности и гендерной дисфории: Практическое руководство [Текст]. – М.: Когито-Центр, 2020. 248 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Psychological problems of the modern family: collection of materials of the VIII International scientific and practical conference. / Edited by O.A. Karabanova, N.N. Vasyagina [Text]. // Ural. state ped. un-t. – Yekaterinburg, 2018. 905 p.

[2] Aleshina Yu.E. Role conflict of a working woman [Text]. / Yu.E. Aleshina, E.V. Lecturer's. // Questions of psychology. – 1989. No. 5. 80-88 p.

[3] Anufriev A.F. Psychodiagnostics: the basics of solving diagnostic problems [Text]. / A.F. Anufriev. – M.: Os-89, 2012. 144 p.

[4] Ballaeva E., Lunyakova L. Gender equality in Russia: problems and solutions. / Editors and compilers: E.A. Ballaeva, L.G. Lunyakov [Text]. // Gender Equality in Russia: Legislation, Policy, Practice. Materials of the scientific expert seminar. Moscow, February 26, 2003. – M.: ROO MCGI, 2003. 9-19 p.

[5] Belopolskaya N.L. Gender and age identification. Research methodology for children's self-awareness. Leadership. / N.L. Belopolskaya. // 3rd ed., Rev. [Text]. – M.: KogitoCentre, 2002. 122 p.

[6] Bendas T.V. Gender psychology: textbook. allowance. [Text]. / T.V. Bendas. – SPb.: Peter, 2006. 276 p.

[7] Berezin F.B. Methods of multilateral research of personality (structure, interpretation bases, some areas of application) [Text]. / F.B. Berezin, M.P. Miroshnikov, E.D. Sokolov. – M.: "Folium", 1994. 175 p.

[8] Burlachuk L.F. Psychodiagnostics: Textbook for universities. / L.F. Burlachuk [Text]. – SPb.: Peter, 2012. 384 p.

[9] Gender and Development. Stimulating development through gender equality in rights, in the availability of resources and the ability to express one's interests [Text]. / Per. from eng. – Moscow: Ves Mir Publishing House, 2001.

[10] Kletsina I.S. Workshop on Gender Psychology [Text]. / I.S. Clecine. – M., 2003. 215 p.

[11] Sobchik L.N. Standardized multivariate method of personality research SMIL (MMPI) Practical guide [Text]. / L.N. Sobchik. – M.: Rech, 2007. 224 p.

[12] Hakim Az TRANS: A Study on Gender Identity and Gender Dysphoria: A Practical Guide [Text]. – M.: Kogito-Center, 2020. 248 p.

© Е.А. Александрова, 2021

Поступила в редакцию 04.05.2021

Принята к публикации 15.05.2021

Для цитирования:

Александрова Е.А. Исследование гендерной идентичности у девушек-старшеклассниц // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 5-2(7). С. 258-263. URL: <https://ip-journal.ru>